

Оценка эффективности стратегии замен конструктивных элементов машин

*Туленов А.Т., кандидат технических наук, профессор,
Горская Н.А., магистр транспорта,
Садыков Ж.А., кандидат технических наук,
Джунусбеков А.С., кандидат технических наук,
(Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова,
г. Шымкент)*

Аннотация. Предложена математическая модель позволяющая определить оптимальную стратегию замен конструктивных элементов для решения задач управления эксплуатационной надежностью машин.

Ключевые слова: стратегия замен, надежность, ресурс, наработка, деталь

Abstract. The authors suggest a mathematic model providing for determination of the optimal policy function of the constructional elements change aiming at the solving of the machine exploitation safety control problems.

Key words: policy function of changes, safety, working life, component, accrued operating time, failure

Как известно, надежность конструктивных элементов машин зависит не только от надежности отдельных составных частей, но в еще большей степени от их количества. В практике эксплуатации машин часто возникают случаи, когда в разновидности текущего ремонта, состоящей из n деталей, одну деталь, пусть №1, из-за небольшого ресурса или незначительной стоимости целесообразно заменять индивидуально по ее отказу и при отказах любой из $n-1$ относительно долговечных или дорогих деталей, которые следует заменить индивидуально по отказу, так как объединение $n-1$ деталей в группу совместных замен нецелесообразно из-за различных ресурсов или стоимостей.

Индивидуальная замена отказавшей детали наиболее часто встречается в практике ремонта машин. Ее основное преимущество заключается в том, что все детали агрегата полностью используют свой ресурс. Однако при отказе эти детали могут вывести из строя сопряженные с ними элементы или другие

составные части агрегата из-за аварийного характера отказа. Это обстоятельство не позволяет иметь достаточный фонд изношенных деталей, годных к восстановлению, и создает определенные трудности с обеспечением предприятия восстановленными составными частями машины. Кроме того, как показывают исследования, восстановление работоспособности по этой стратегии не может обеспечить все возрастающие потребности коммерческой эксплуатации по безотказности машин.

Предупредительная замена, через определенную наработку машины, предусматривает замены детали, ресурс которой близок к предельному. Данная стратегия получила распространение там, где отказ составной части машины ведет к нарушению непрерывного цикла производства или создает значительные убытки от простоя машины, а также в тех случаях, когда требуется обеспечить безопасность жизни человека. При выполнении ремонта по второй стратегии значительно увеличивается безотказность машины, но расход запасных частей на 40-60% превышает величину расхода деталей на ремонт этой же машины по первой стратегии.

Третья стратегия основана на положительных сторонах первой и второй, поскольку предусматривает восстановление работоспособности агрегата машины только после возникновения отказа. При этом одновременно с отказавшей деталью заменяются детали, ресурс которых близок к предельному, или те, замена которых экономически оправдана. По сравнению с первой, третья стратегия имеет следующие преимущества: значительно повышается безотказность машины, уменьшается суммарный объем монтажно-демонтажных работ, несмотря на незначительное увеличение количества запасных частей (на 10-20%), значительно возрастает число деталей, годных к восстановлению. Наличие этих преимуществ позволяет сделать вывод о перспективности третьей стратегии восстановления работоспособности машины на современном этапе.

С позиций лучшего использования ресурсов деталей их следует заменять только при отказе. Однако конструкции машин имеют группы деталей,

заменяемых по конструктивным и технологическим причинам совместно, что обеспечивает общее удовлетворительное функционирование и долговечность агрегатов. Такие групповые замены определяются заводом-изготовителем и называются регламентированными. К ним же относят замены после определенной наработки – назначенного ресурса [1, с.11]. Он определяется требуемой вероятностью безотказной работы конструктивного элемента, обеспечивающего безопасность. Часто объединяют в группы совместных замен детали, расположенные во внутренних полостях агрегатов и недостаточно долговечные, т.е. лимитирующие безотказность. Это делают в эксплуатации для минимизации затрат и числа ремонтов.

Для выявления целесообразности такого объединения необходимо предварительно выявить вероятность безотказной работы группы деталей совместной замены, степень использования их ресурсов, потери от недоиспользования деталей.

Детали такой группы соединены последовательно в смысле надежности. Вероятность $P_{гр}(t)$ безотказной работы группы последовательно соединенных независимых по безотказности n деталей определяют произведением вероятностей безотказности безотказной работы $P_i(t)$ каждой i -ой детали в соответствии с теоремой умножения вероятностей

$$P_{зр}(t) = \prod_{i=1}^n P_i(t) \quad (1)$$

Средний ресурс или среднюю наработку группы определяют по известной из теории вероятностей формуле

$$t_{срзр} = \int_0^{\infty} P_{зр}(t) dt = \int_0^{\infty} \prod_{i=1}^n P_i(t) dt \quad (2)$$

Как видно из этой формулы, средний ресурс группы при $n > 1$ всегда меньше среднего ресурса любой i -ой детали, входящей в группу совместной замены.

Эффективность стратегии замен оценивается коэффициентом использования деталей

$$\beta_{\partial_i} = \frac{\sum_{i=1}^m c_i \cdot \beta_{P_i}}{\sum_{i=1}^m c_i}, \quad (3)$$

где β_{P_i} - коэффициент использования ресурса i -ой детали при данной стратегии замен [2, с.345]

$$\beta_{P_i} = \frac{\int_0^{\infty} P_{zp}(t) dt}{\int_0^{\infty} P_i(t) dt} \quad (4)$$

где $P_{гр}(t)$ - вероятность безотказной работы группы деталей;

$P_i(t)$ - вероятность безотказной работы i -ой детали

Вычисление значений числителя соотношения (4) связано с определенными трудностями, однако для некоторых видов распределения ресурсов деталей при ограниченном числе совместных замен, удастся получить аналитическое выражение коэффициента использования ресурса детали. Так, если ресурс деталей распределен по закону Вейбулла с равными коэффициентами вариации, а среднее значение ресурса одной из деталей принять за эталонную наработку $t_{эТ}$, то для других деталей

$$\beta_{P_i} = \frac{g_{zp}}{g_i}, \quad (5)$$

где $g_{zp} = \frac{g_1 \cdot g_2}{g_1 + g_2}$; $g_i = \frac{t_{спi}}{t_{эм}}$ (6)

$$\beta_{P_1} = \frac{g_2}{b \sqrt{g_1^b + g_2^b}} \text{ и } \beta_{P_2} = \frac{g_1}{b \sqrt{g_1^b + g_2^b}} \quad (7)$$

Приведенные соотношения позволяют решать задачу, связанную с балансировкой средних ресурсов деталей, входящих в группу при заданной наработке на их совместную замену

$$g_2 = \frac{g_{zp} g_1}{b \sqrt{g_1^b - g_{zp}^b}} \quad (8)$$

Соотношение (8) целесообразно использовать при анализе эффективности и назначении сбалансированных норм долговечности двух деталей, входящих в группу совместных замен. Если группа совместных замен состоит из трех деталей, то нормирование их долговечности осуществляется с использованием соотношения

$$g_{zp} = \frac{g_1 g_2 g_3}{\sqrt[b]{(g_1 g_2)^b + (g_1 g_3)^b + (g_2 g_3)^b}} \quad (9)$$

Соответствующие аналитические зависимости могут быть получены и для групп с большим числом деталей, однако при этом сложность формул возрастает.

Разработанные математические модели можно использовать и при анализе целесообразности совершенствования надежности конструктивных элементов. Так (6) можно использовать при совершенствовании надежности одной детали, а (9) – двух деталей. Кроме того, если анализируется совершенствование надежности одного конструктивного элемента в сложном объекте, то детали не подлежащие совершенствованию правомерно рассматривать как одну систему со средней наработкой на отказ. Таким образом, при совершенствовании надежности одного конструктивного элемента анализируется изменение наработки на отказ объекта в целом, которая в последующем используется для выявления ведущей функции.

Список литературы:

1. Туленов А.Т., Шейнин А.М., Краузе А.Г. Метод простой оценки показателей комбинированного правила замен конструктивных элементов// Формирование и функционирование парка машин эксплуатационного предприятия: Сб.науч.тр./ МАДИ.–М., 1988. с.10–17
2. Туленов А.Т., Пернебеков С.С., Горская Н.А., Алтынбеков С.А. Стратегия замен конструктивных элементов автотранспортной техники//Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности: Сб. тр. Девятой международной научно-практической конференции/Санкт-Петербург, Россия. – СПб.: Изд-во Политехн.университета, 2010. с.344–345.